

РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

PARENTAL EDUCATION AS A MANAGEMENT PROBLEM

ДОРОФЕЕВА АРИНА ВАСИЛЬЕВНА,

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).

DOROFEEVA ARINA VASILIEVNA,

Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation (RANEPА).

В данной статье рассмотрены особенности толкования феномена просветительской деятельности с точки зрения современного законодательства Российской Федерации. Выявлены ключевые характеристики просветительских процессов и проанализированы различные подходы к реализации родительского просвещения на базе образовательных учреждений. Особое внимание уделено повышению уровня культуры родительства через создание и укрепление продуктивных взаимоотношений между родителями (законными представителями) и образовательным учреждением. В результате для администрации школ и других образовательных учреждений предложены рекомендации по формированию ответственного родительства.

This article examines the peculiarities of the interpretation of the phenomenon of educational activity from the point of view of modern legislation of the Russian Federation. The key characteristics of educational processes are identified and various approaches to the implementation of parental education on the basis of educational institutions are analyzed. Special attention is paid to raising the level of parenting culture through the creation and strengthening of productive relationships between parents (legal representatives) and an educational institution. As a result, recommendations on the formation of responsible parenthood have been proposed for the administration of schools and other educational institutions.

Ключевые слова: образовательная деятельность, просветительская деятельность, образование, управление, родительское просвещение.

Key words: educational process, enlightenment process, education, management, parental education.

Складывающаяся десятилетиями российская система образования не раз становилась объектом различных исследований. Одним из аспектов изучения данной области является просветительская деятельность и ее роль в образовательных процессах. Одним из важнейших этапов современного российского образования, бесспорно, является включение родителей (законных представителей) обучающихся в процессы воспитания и обучения. Целью родительского просвещения со стороны образовательной организации должно являться создание определенных форм взаимодействия и сотрудничества для повышения осведомленности родителей, а также для развития культуры родительства.

В нормативной основе исследования лежит следующая стратегическая документация:

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020).

2. «Конвенция о правах ребенка» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990).

3. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 28.04.2023).

4. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) «Об образовании в Российской Федерации».

5. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

6. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года».

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

8. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101).

Перед тем как анализировать реализацию просветительской деятельности в образовательных учреждениях, следует уточнить, каким образом «просветительская деятельность» отображается в нормативно-правовых актах. Не избежать и таких смежных с просветительской деятельностью понятий, как «образование», «образовательная деятельность», «требования к осуществлению образовательной деятельности». Трактую значение вышеперечисленных терминов, мы будем использовать Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об образовании в Российской Федерации" [2].

Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации"» [3] позволяет разделять дефиницию понятий «образовательная деятельность» и «просветительская деятельность». В Федеральном законе просветительская деятельность обозначена как сфера деятельности, цель которой – передача и распространение знаний, опыта, ценностных ориентиров и развития потенциалов человека: духовно-нравственных, творческих, физических и (или) профессиональных [3]. При ближайшем рассмотрении можно заметить, что дефиниции понятий «образовательная деятельность» и «просветительская деятельность» не имеют четкой смысловой границы. Если цель «образовательной деятельности» – воспитание и обучение [2], то «просветительская деятельность», хоть и предполагает «распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков», все же существует «вне рамок образовательных программ».

Вывод из вышесказанного в том, что «образовательная деятельность» поставлена в рамки федерального закона и, относительно образовательного процесса («деятельность по реализации образовательных программ») [2], многократно уточнена в подзаконных актах, чего нельзя сказать о свободно толкуемой «просветительской деятельности».

На территории Российской Федерации образовательными организациями называются такие организации, чья основная функция состоит в выполнении образовательной деятельности. Но кто имеет право заниматься просветительской деятельностью? Снова те же образовательные организации, как указано в статье 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 24.07.2023) "Об образовании в Российской Федерации" [2], могут «вести консультационную, просветительскую деятельность, ... не противоречащую целям создания образовательной организации».

Кроме того, стоит упомянуть о тех, кто вступает в образовательные и просветительские отношения. Обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, педагогические работники и их представители, а также организации, осуществляющие образовательную деятельность [2] – вот все те, кто считаются участниками образовательных отношений. Как

охарактеризовать просветительскую деятельность? Те же нормативно-правовые документы указывают на возникновение правовых отношений между организаторами просветительской деятельности, а именно органами государственной власти и местного самоуправления, наделенными соответствующими полномочиями организациями, индивидуальными предпринимателями и (или) юридическими лицами, физическими лицами и просвещаемыми. Говоря иначе, Федеральный закон определяет лиц, участвующих в образовательной деятельности и участников образовательного процесса конкретнее, чем в аналогичном случае с просветительской деятельностью.

Роли родителей (законных представителей) несовершеннолетних участников образовательного процесса уделено особенное внимание. В главе 4 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» помимо прав и обязанностей обучающихся регламентированы права и обязанности их родителей (законных представителей) (статья 44). Там же указаны способы и специфика защиты прав обучающихся и их родителей (законных представителей) (статья 45) [2]. На данный момент ничего подобного касательно роли родителей (законных представителей) несовершеннолетних просвещаемых законом не предусмотрено.

Невозможно отрицать, что просвещение необходимо не только обучающимся, но и их семьям. Именно родительское просвещение может стать одним из способов сохранения и укрепления передачи семейных ценностей в условиях современного кризиса семьи. Путем организации и проведения специальных мероприятий образовательное учреждение сможет повлиять на популяризацию культуры ответственного и компетентного родительства. Рассмотрим, как соотносится тема родительского просвещения и повышения уровня родительской культуры с российским правовым полем.

История вопроса родительского просвещения берет свое начало в 2014 году – среди поручений Президента России № Пр-411ГС от 04 марта 2014 года указано «формирование семейно-ориентированной государственной информационной политики, направленной на укрепление традиций семейных отношений, ... пропаганду ответственного родительства» [13]. Правительству РФ поручено разработать «модельную программу социального сопровождения семей с детьми», предусмотреть информационно-консультационную поддержку семей. На Форуме Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны», прошедшего 15-16 октября 2014 года, В.В. Путин подчеркнул необходимость создания особых образовательных программ для родителей (законных представителей) с целью повышения качества знаний в области развития и воспитания несовершеннолетних детей [14].

В 2018 году прошел Всероссийский Съезд по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, посвящённый 100-летию В.А. Сухомлинского. Форум затронул важную тему подключения родителей (законных представителей) к процессам в сфере образования и развития российской родительской культуры. В Съезде приняли участие представители государственной власти, специалисты в области образования и воспитания, лидеры родительских сообществ и общественных организаций, работающих с семьей. Было проведено множество дискуссий на различные темы. В частности, участники форума обсудили равенство статуса родителей (законных представителей) и других участников образовательных процессов в рамках основной школьной программы.

По мнению экспертов форума, именно школа выступает основой родительского просвещения. Среди вопросов, обсуждавшийся на дискуссионных площадках, особое внимание было уделено созданию как частных, так и государственных организаций, фокусирующихся на родительском просвещении [19].

Повышение качества основного среднего школьного образования не раз становилось предметом внимания на государственном уровне за последние 10 лет. В частности, В.В. Путин, выступая в рамках заседания Госсовета на тему задач в сфере общего образования, под-

черкнул, что развитие школьного образования – это общенациональная повестка [15]. «Успешное будущее человека зависит от качественного образования и разностороннего развития» – этот тезис В.В. Путина прозвучал в декабре 2022 года на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам [16].

В 2023 году на февральском Совете по науке и образованию Президент России акцентировал внимание участников заседания на важности всесторонней поддержки детей и молодежи, преемственности поколений на разных уровнях, внедрению единых обязательных подходов воспитания и образования [17].

Следует отметить, что добиться указанных целей невозможно без участия родителей (законных представителей) детей. Именно поэтому формирование родительских компетенций, феноменов ответственного и компетентного родительства должно быть повесткой государственного уровня. Важная роль родителей (законных представителей) в системе образования подчеркнута в «Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года». Этот документ основывается на принципе самостоятельности и активности семей в принятии решения в образовательных процессах, принципе партнерства семьи и государства, родительской ответственности за воспитание и становление ребенка как личности [11].

Данная концепция [11] выделяет в качестве главных задач государственной семейной политики следующие положения:

1. Создание условий для развития гармоничного совмещения обязанностей родителей (законных представителей);
2. Создание механизмов материальной, социальной, информационной поддержки семей;
3. Укрепление социального статуса семьи и традиционных для РФ семейных ценностей;
4. Повышение уровня родительской культуры путем поддержки деятельности организаций, направленных на пропаганду ответственного и компетентного родительства.

Однако для качественного выполнения своих функций семье ребенка должна быть оказана информационно-консультационная, иными словами, просветительская поддержка со стороны государства, образовательных организаций, отдельных физических и юридических лиц. В результате таких мер родитель (законный представитель) должен не просто получить необходимые знания и умения, но и стать полноправным участником государственно-общественных отношений в системе российского образования.

Такие стратегические документы как приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 (ред. от 08.11.2022) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» [7], «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [18], указ Президента РФ от 07.05.2018 №204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» («Национальный проект «Образование») [4] также подчеркивают необходимость создания и поддержания диалога между родителями или законными представителями учеников и организациями в системе образования. Целью родительского просвещения со стороны образовательной организации должно являться создание определенных форм взаимодействия и сотрудничества для повышения осведомленности родителей, а также для развития культуры родительства.

Родители (законные представители) – одни из главных участников исполнения «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [18] (утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 996-р от 29 мая 2015 года), «Концепции развития дополнительного образования детей» [12] (утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 04 сентября 2014 года), «Основ

государственной культурной политики» [10] (утверждённых Указом Президента Российской Федерации № 808 от 21 декабря 2014 года) и другой государственной стратегической документации.

Следует обратить внимание, что среди поставленных распоряжением Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» [5] целей по содействию в развитии воспитательных и культурно-образовательных функций семьи, одной из важнейших является «обеспечение возможности получения ... родителями знаний, необходимых для воспитания детей, проведение бесплатных консультаций» по проблемам образования, воспитания, а так же вопросам психологии, медицины и права.

В связи с различными обстоятельствами на сегодняшний день становится актуальной проблема недостаточно ответственного подхода родителей к воспитанию, образованию и здоровью детей. Однако из 44 статьи Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об образовании в Российской Федерации», ясно следует вывод о верховенствующей роли родителей (или законных представителей) в формировании физического, нравственного и интеллектуального потенциала ребенка [2]. Таким образом, одним из важнейших этапов совершенствования современного российского образования является включение родителей (законных представителей) обучающихся в процессы воспитания и обучения.

Повышение роли родителей (законных представителей), а также оказание консультационно-просветительской поддержки является одной из первостепенных задач современного управленца в системе образования. Актуальность обусловлена необходимостью учета образовательными учреждениями ключевых особенностей семей обучающихся и развития их компетенций с целью повышения качества образовательного процесса и формирования феномена ответственного родительства в России. Родители (законные представители), обязанные принимать участие в обучении детей согласно статье 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 13.06.2023) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 18.06.2023) [2], пользуются правом на помощь и поддержку специалистов в деле развития и воспитания детей. Помочь родителям можно посредством передачи знаний, умений и навыков, а также формируя у родителей (законных представителей) грамотных представлений о своих правах и обязанностях в данной сфере.

Современное образовательное учреждение должно быть готово оказать качественную консультационную помощь в вопросах детской психологии и физиологии, педагогики и права. Продуктивное взаимодействие школы и семей обучающихся поможет закрепить принцип равенства всех участников образовательного процесса и позволит усовершенствовать систему основного общего образования. В целях укрепления сотрудничества образовательных учреждений и семей воспитанников необходимо разработать различные формы взаимодействия с целью развития феномена «ответственного родительства». Для решения этой задачи необходим комплекс мероприятий, посвященный просвещению родителей (законных представителей) обучающихся.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что администрация школ и других образовательных учреждений обязана не только разработать методы привлечения отцов и матерей, старших членов семьи и опекунов обучающихся в процессы обучения и воспитания, но и оказывать «просветительскую» поддержку родителей для формирования ответственного родительства [9].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) URL:

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 20.05.2024).

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 22.06.2024) «Об образовании в Российской Федерации» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174 (дата обращения: 23.05.2024).

3. Федеральный закон от 05.04.2021 № 85-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050036?ysclid=lyg0jbibor979364491> (дата обращения: 23.05.2024).

4. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 (ред. от 21.07.2020) «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» URL: <http://government.ru/docs/all/116490> (дата обращения: 23.05.2024).

5. Распоряжение Правительства РФ от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_167897/1ae3172271088ff17d13f732abf826846524ab91 (дата обращения: 23.03.2024).

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_180402/400951e1bec44b76d470a1deda8b17e988c587d6 (дата обращения: 29.05.2024).

7. Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 (ред. от 08.11.2022) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560 (дата обращения: 23.06.2024).

8. Дубровина Н.И. Организация просвещения родителей в дошкольной образовательной организации. Методические рекомендации. Мурманск: ГАУДПО МО «Институт развития образования», 2020 44 с.

9. Наumenко Н.М. Педагогическое просвещение родителей как механизм формирования ответственного родительства // Kant. №1 (22). 2017. 5 с.

10. Основы государственной культурной политики. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/392-08> (дата обращения: 29.07.2024).

11. Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации до 2025 года. URL: <http://government.ru/docs/all/92699> (дата обращения: 29.07.2024).

12. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_413581/1b1d2b8512a1ba1441c9a3f80cc4dbd5cda16c0f (дата обращения: 29.07.2024).

13. Перечень поручений Президента РФ № Пр-411ГС от 04 марта 2014 года по итогам заседания президиума Госсовета о государственной политике в сфере семьи, материнства и детства. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/20391> (дата обращения: 10.06.2024).

14. Перечень поручений Президента РФ № Пр-2876 от 12 декабря 2014 г. по итогам форума Общероссийского народного фронта «Качественное образование во имя страны». URL: <http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/47239> (дата обращения: 15.07.2024).

15. Заседание Президиума Государственного Совета, 25 августа 2021 года URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/66451/videos> (дата обращения: 15.07.2024).

16. Заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, 15 декабря 2022 г. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/70086> (дата обращения: 15.07.2024).

17. Заседания Совета по науке и образованию, 8 февраля 2023 года. URL: <http://www.kremlin.ru/events/president/news/70473> (дата обращения: 15.07.2024).

18. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. URL: <https://docs.cntd.ru/document/420277810> (дата обращения: 29.07.2024).

19. Всероссийский Съезд по вопросам семейного воспитания и родительского просвещения, посвященный 100-летию В.А. Сухомлинского. URL: <https://concord.websib.ru/?p=27329> (дата обращения: 15.07.2024).

© Дорofеева А.В., 2024.